

Manejo conservador da disfunção temporomandibular na prática odontológica: uma revisão narrativa

Conservative management of temporomandibular dysfunction in dental practice: a narrative review

VITORIA CRISTINA FERREIRA DE ANDRADE

vitoria_cris19@hotmail.com

Discente de Odontologia

Centro Universitário Univel

RESUMO

Objetivo: analisar as evidências científicas sobre o manejo conservador da disfunção temporomandibular na prática odontológica, considerando etiologia, diagnóstico, comorbidades associadas e principais modalidades terapêuticas menos invasivas. Problema: a disfunção temporomandibular é uma condição de natureza multifatorial, com manifestações clínicas heterogêneas e impacto relevante sobre a qualidade de vida, o que impõe desafios ao diagnóstico assertivo e à definição terapêutica. Metodologia: realizou-se revisão narrativa da literatura por meio de buscas em bases de dados eletrônicas, selecionando publicações de 2020 a 2025 com pertinência temática sobre etiologia, diagnóstico e tratamento conservador da disfunção temporomandibular. Resultados: os estudos revisados confirmam que a disfunção temporomandibular envolve estruturas musculares, articulares e associadas, com forte relação biopsicossocial. O tratamento conservador mostrou-se eficaz na maioria dos casos, com variação na robustez das evidências entre as modalidades terapêuticas, sendo recomendadas estratégias individualizadas e interdisciplinares.

Palavras-chave: disfunção temporomandibular. articulação temporomandibular. dor orofacial. **odontologia**. tratamento conservador.

ABSTRACT

Objective: to analyze the scientific evidence on conservative management of temporomandibular disorders in dental practice, considering etiology, diagnosis, associated comorbidities and the main less invasive therapeutic modalities. Problem: temporomandibular disorders are multifactorial in nature, with heterogeneous clinical manifestations and relevant impact on quality of life, posing challenges to accurate diagnosis and therapeutic decision-making. Methodology: a narrative literature review was conducted through searches in electronic databases, selecting publications from 2020 to

2025 with thematic relevance regarding etiology, diagnosis and conservative treatment of temporomandibular disorders. Results: the reviewed studies confirm that temporomandibular disorders involve muscular, articular and associated structures, with a strong biopsychosocial relationship. Conservative treatment proved effective in most cases, with variation in the robustness of evidence among therapeutic modalities, with individualized and interdisciplinary strategies being recommended.

Keywords: temporomandibular disorder. temporomandibular joint. orofacial pain. dentistry. conservative treatment.

1 INTRODUÇÃO

A disfunção temporomandibular (DTM) consiste em um conjunto de distúrbios clínicos que afetam os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular (ATM) e as estruturas adjacentes. Trata-se de uma das condições mais prevalentes entre as dores orofaciais de origem não dentária, com impacto direto sobre a mastigação, a fonação, o sono e a qualidade de vida dos pacientes (Lima; Holanda; Oliveira, 2024).

A relevância clínica da DTM é amplamente reconhecida na literatura odontológica contemporânea. Estudos epidemiológicos apontam que a condição acomete preferencialmente mulheres adultas entre 20 e 50 anos, embora possa manifestar-se em qualquer faixa etária e perfil populacional, sendo considerada um problema de saúde pública que demanda atenção qualificada dos profissionais de saúde (Resende et al., 2023).

Do ponto de vista etiológico, a DTM é descrita como condição multifatorial. Fatores biomecânicos, como alterações oclusais e parafunções, coexistem com determinantes psicossociais, como ansiedade, estresse e depressão, além de aspectos neurobiológicos relacionados à modulação central da dor. Essa multiplicidade de causas torna o diagnóstico um processo complexo, que exige avaliação clínica criteriosa e raciocínio diferencial apurado (Araújo et al., 2024).

As manifestações clínicas mais frequentemente descritas incluem dor na região pré-auricular ou nos músculos mastigatórios, sons articulares como estalidos e crepitações, limitação ou desvio nos movimentos mandibulares, cefaleias recorrentes e dificuldade para mastigar (Lima; Holanda; Oliveira, 2024). A sobreposição desses sinais e sintomas com outras condições clínicas, como cefaleias primárias, fibromialgia e distúrbios do sono, torna ainda mais necessária a adoção de critérios diagnósticos padronizados.

O Critério de Diagnóstico em Pesquisa para DTM (RDC/TMD), posteriormente revisado e denominado DC/TMD, representa o padrão de referência internacional para diagnóstico clínico e pesquisa nessa área. Sua estrutura biaxial contempla tanto os aspectos físicos quanto os psicossociais, reforçando a perspectiva biopsicossocial como fundamento do manejo contemporâneo da DTM (Resende et al., 2023).

Frente à complexidade da condição, o tratamento da DTM deve ser iniciado por abordagens conservadoras, reversíveis e de menor custo, como orientação ao paciente, fisioterapia, uso de dispositivos interoclusais, farmacoterapia e técnicas adjuvantes. A literatura é consistente em recomendar que intervenções mais invasivas, como procedimentos cirúrgicos, sejam reservadas para casos refratários ao tratamento conservador (Araújo et al., 2024; Lima; Holanda; Oliveira, 2024).

Diante desse contexto, o presente estudo se propõe a revisar de forma narrativa as evidências científicas recentes sobre o manejo conservador da DTM, com ênfase no processo diagnóstico, nas comorbidades de maior relevância clínica e nas principais modalidades terapêuticas menos invasivas disponíveis na prática odontológica.

2 METODOLOGIA

O presente estudo caracteriza-se como revisão narrativa da literatura, modalidade que permite uma análise crítica e abrangente sobre determinado tema a partir da seleção e interpretação de publicações científicas relevantes, sem necessidade de protocolo de registro prévio (Rother, 2007).

A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados PubMed/MEDLINE, Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS/LILACS) e Google Scholar, utilizando os descritores: disfunção temporomandibular, articulação temporomandibular, dor orofacial, tratamento conservador, placa oclusal, laser de baixa intensidade, toxina botulínica, dry needling, fibromialgia e cefaleia, combinados com os operadores booleanos AND e OR.

Foram incluídos estudos publicados entre 2020 e 2025, nos idiomas português, inglês ou espanhol, que abordaram definição, etiologia, epidemiologia, diagnóstico, comorbidades e tratamento conservador da disfunção temporomandibular. Foram excluídos artigos duplicados, editoriais, cartas ao editor, estudos de caso com número insuficiente de participantes e publicações que não apresentavam dados relacionados ao tema central.

Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados oito estudos primários que fundamentaram a discussão apresentada neste trabalho. A análise do conteúdo foi organizada em três eixos temáticos: (1) compreensão clínica e epidemiológica da DTM; (2) diagnóstico diferencial e comorbidades; e (3) avaliação crítica das principais modalidades terapêuticas conservadoras.

3 DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

3.1 Conceito, epidemiologia e etiologia da DTM

A DTM é definida pela Associação Americana de Dor Orofacial como um conjunto de distúrbios que afetam os músculos mastigatórios, a articulação temporomandibular e as estruturas associadas, sendo considerada de origem multifatorial e frequentemente associada a sintomatologia dolorosa e limitações dos movimentos mandibulares (Lima; Holanda; Oliveira, 2024).

Em termos epidemiológicos, estima-se que entre 5% e 12% da população geral apresente algum sinal ou sintoma de DTM em nível que exige atenção clínica, sendo a prevalência consideravelmente maior entre mulheres em idade reprodutiva. Esse dado é consistente com a hipótese de que fatores hormonais, como os estrogênios, podem influenciar a percepção dolorosa e a resposta inflamatória articular (Resende et al., 2023).

A etiologia multifatorial da DTM envolve a interação de fatores predisponentes, iniciadores e perpetuantes. Os fatores predisponentes incluem alterações estruturais da ATM, hiper mobilidade ligamentar e predisposição psicológica. Os fatores iniciadores correspondem a traumas, sobrecargas funcionais e parafunções, como bruxismo e apertamento dentário. Já os fatores perpetuantes envolvem estresse crônico, má qualidade do sono, comportamentos de hipervigilância à dor e comorbidades sistêmicas (Araújo et al., 2024).

O bruxismo merece destaque especial nesse contexto, pois é considerado um fator de risco relevante para o desenvolvimento e a manutenção da DTM. Trata-se de uma atividade muscular mandibular repetitiva caracterizada pelo rangimento ou apertamento dos dentes, que pode ocorrer tanto durante o sono (bruxismo do sono) quanto em vigília (bruxismo em vigília), com diferentes mecanismos fisiopatológicos e implicações terapêuticas (Lima; Holanda; Oliveira, 2024).

Do ponto de vista neurobiológico, estudos recentes reforçam a hipótese de sensibilização central como mecanismo presente em subgrupos de pacientes com DTM crônica. Nessa condição, o sistema nervoso central amplifica os sinais nociceptivos, tornando o paciente mais sensível à dor em regiões que vão além da ATM, o que explica parcialmente a associação entre DTM e outras condições de dor crônica generalizada, como a fibromialgia (Araújo et al., 2024).

3.2 Diagnóstico clínico e critérios diagnósticos

O diagnóstico da DTM deve ser fundamentado em uma avaliação clínica estruturada, que inclui anamnese detalhada, exame dos músculos mastigatórios e da ATM por palpação, avaliação da amplitude e qualidade dos movimentos mandibulares, análise oclusal e, quando indicado, exames de imagem como ressonância magnética e tomografia computadorizada de feixe cônico (Resende et al., 2023).

O DC/TMD é o instrumento mais amplamente aceito na literatura para padronização do diagnóstico. Sua estrutura biaxial organiza o diagnóstico físico (Eixo I) em três grandes grupos: desordens musculares, desordens articulares e cefaleias atribuídas à DTM. O Eixo II abrange a avaliação psicossocial, contemplando intensidade da dor, incapacidade funcional, sintomas de depressão e de somatização (Resende et al., 2023).

A utilização do DC/TMD na prática clínica e em pesquisa permite maior reprodutibilidade diagnóstica e facilita a comunicação entre profissionais de diferentes especialidades que atuam no manejo da DTM. No entanto, sua aplicação plena requer treinamento específico, o que ainda representa uma barreira para sua adoção ampla nos serviços odontológicos de atenção primária (Araújo et al., 2024).

Entre os diagnósticos diferenciais mais relevantes, destacam-se as artrites reumatoide e psoriásica com acometimento da ATM, as odontalgia atípica, as neuralgias do trigêmeo, as infecções odontogênicas com irradiação para a região pré-auricular e as neoplasias da região parotídea. A exclusão dessas condições é etapa fundamental antes de se estabelecer o diagnóstico de DTM e instituir o tratamento (Resende et al., 2023).

3.3 Comorbidades associadas: cefaleia e fibromialgia

A relação entre DTM e cefaleias primárias é amplamente documentada na literatura. A migrânea e a cefaleia do tipo tensional são as formas de cefaleia mais frequentemente associadas à DTM, com mecanismos fisiopatológicos parcialmente compartilhados, incluindo ativação do sistema trigeminal e sensibilização central (Leite; Rodrigues, 2024).

Estudos indicam que pacientes com DTM apresentam prevalência de cefaleia significativamente maior do que a população geral, e que a intensidade da cefaleia tende a correlacionar-se com a gravidade dos sintomas de DTM. Além disso, a presença de

cefaleia como comorbidade está associada a maior impacto na qualidade de vida e a pior resposta ao tratamento quando abordada de forma isolada (Leite; Rodrigues, 2024).

Diante dessas evidências, recomenda-se que o tratamento concomitante da DTM e da cefaleia associada seja conduzido de forma integrada, com comunicação entre o cirurgião-dentista e o neurologista responsável pelo manejo da cefaleia primária. A abordagem isolada de apenas uma das condições tende a resultar em desfechos inferiores e maior risco de cronificação (Leite; Rodrigues, 2024).

A fibromialgia representa outra comorbidade de alta relevância clínica para os pacientes com DTM. Trata-se de uma síndrome de dor crônica generalizada, caracterizada por pontos dolorosos difusos, fadiga, alterações do sono e comprometimento cognitivo, cujo mecanismo central envolve amplificação da nocicepção pelo sistema nervoso central (Santos; Oliveira, 2024).

A prevalência de DTM em pacientes com fibromialgia varia consideravelmente entre os estudos, com estimativas que oscilam entre 13% e 87,1%, refletindo diferenças metodológicas e populacionais. A alta comorbidade entre as duas condições reforça a hipótese de sensibilização central como mecanismo comum e justifica abordagens terapêuticas integradas que considerem tanto os aspectos físicos quanto os psicossociais do paciente (Santos; Oliveira, 2024).

3.4 Modalidades terapêuticas conservadoras

O tratamento conservador da DTM engloba um conjunto diversificado de intervenções que compartilham os princípios de reversibilidade, segurança e menor invasividade. A orientação e a educação do paciente sobre a natureza da condição, os fatores desencadeantes e as estratégias de autocuidado constituem o ponto de partida de qualquer plano terapêutico, sendo consideradas medidas de primeira linha com boa relação custo-benefício (Araújo et al., 2024).

O uso de dispositivos interoclusais, particularmente a placa estabilizadora oclusal, é uma das intervenções mais amplamente prescritas na prática odontológica para o manejo da DTM. Sua atuação baseia-se na redistribuição das forças oclusais, na redução da atividade eletromiográfica dos músculos mastigatórios e na proteção das estruturas articulares durante o sono (Gonçalves et al., 2024).

Entretanto, a eficácia das placas oclusais permanece objeto de debate na literatura. Revisões sistemáticas recentes indicam que as evidências disponíveis são de qualidade moderada a baixa, com heterogeneidade metodológica entre os ensaios clínicos. Ainda assim, os estudos apontam benefícios na redução da dor e na melhora da função mandibular em subgrupos específicos de pacientes, especialmente aqueles com predomínio de componente muscular (Gonçalves et al., 2024).

A laserterapia de baixa potência (LBP) tem ganhado espaço crescente no manejo da DTM em virtude de suas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e bioestimuladoras. A aplicação de laser sobre os pontos de dor muscular e sobre a cápsula articular promove modulação da resposta inflamatória local, redução de mediadores álgicos e melhora da microcirculação tecidual. Revisões recentes confirmam que a LBP pode contribuir para a

redução da intensidade da dor e para o aumento da amplitude de abertura bucal em pacientes com DTM (Carvalho et al., 2024).

Apesar dos resultados promissores, a aplicação da LBP na DTM ainda apresenta limitações metodológicas importantes, como a falta de padronização dos parâmetros de irradiação (comprimento de onda, fluência, número de sessões), o que dificulta a comparação entre estudos e a elaboração de protocolos clínicos universais. Assim, recomenda-se que seu uso seja integrado a um plano terapêutico multidisciplinar, e não adotado como modalidade exclusiva de tratamento (Carvalho et al., 2024).

O dry needling, técnica que consiste na inserção de agulhas filiformes em pontos-gatilho miofasciais sem injeção de substâncias, representa uma abordagem promissora para o componente muscular da DTM. A ação mecânica da agulha sobre o ponto-gatilho promove a desativação do espasmo muscular local, com conseqüente redução da dor referida e melhora da função mandibular (Araújo et al., 2024).

Uma revisão sistemática conduzida por Araújo et al. (2024) concluiu que o dry needling se mostrou eficaz na redução da dor e na melhora da abertura bucal em pacientes com DTM miofascial, com resultados mantidos no seguimento de curto prazo. Os autores destacam, contudo, que a qualidade metodológica dos estudos incluídos ainda é variável e que ensaios clínicos randomizados de maior rigor são necessários para consolidar as recomendações clínicas.

A toxina botulínica do tipo A (TxB-A) vem sendo investigada como alternativa para casos de DTM com forte componente muscular, especialmente em pacientes com bruxismo refratário e hipertrofia do músculo masseter. Seu mecanismo de ação baseia-se na inibição da liberação de acetilcolina na junção neuromuscular, resultando em relaxamento muscular temporário e redução dos sintomas algícos (Lima; Holanda; Oliveira, 2024).

Lima, Holanda e Oliveira (2024) relataram, em revisão integrativa, que a TxB-A promoveu alívio sintomático significativo em pacientes com DTM, com perfil de segurança aceitável quando aplicada por profissional habilitado. Os autores ressaltam, porém, que o efeito é temporário (geralmente de três a seis meses), o que exige reaplicações periódicas, e que a técnica deve ser compreendida como parte de um protocolo terapêutico mais amplo, e não como solução definitiva.

A artrocentese da ATM é um procedimento minimamente invasivo indicado para casos de DTM articular com limitação de abertura bucal decorrente de deslocamento de disco sem redução. Consiste na irrigação do compartimento articular superior com solução fisiológica, visando à remoção de mediadores inflamatórios e à restauração do movimento articular. Revisões de literatura apontam que a artrocentese proporciona melhora significativa na abertura bucal e na dor em comparação com o tratamento conservador isolado em casos selecionados (Gonçalves et al., 2024).

A fisioterapia e a terapia miofuncional orofacial também integram o arsenal conservador para o manejo da DTM. Exercícios de alongamento, mobilização articular, eletroterapia e técnicas manuais aplicadas pelos fisioterapeutas colaboram para a recuperação da amplitude de movimento e para a redução da dor muscular. A terapia miofuncional, conduzida pelo fonoaudiólogo, contribui para a reequilibração das funções orofaciais,

especialmente em casos em que mastigação, deglutição e respiração encontram-se alteradas (Santos; Oliveira, 2024).

A abordagem psicológica, por sua vez, tem papel fundamental nos casos de DTM crônica com componente psicossocial relevante. Técnicas de terapia cognitivo-comportamental, biofeedback e mindfulness têm mostrado resultados positivos na redução da intensidade da dor, na melhora do sono e na diminuição do sofrimento psíquico associado à condição. Esses dados reforçam que o modelo biopsicossocial deve orientar não apenas o diagnóstico, mas também a escolha terapêutica na DTM (Leite; Rodrigues, 2024).

3.5 A abordagem multidisciplinar como fundamento do manejo

A complexidade da DTM, com sua etiologia multifatorial e suas múltiplas interfaces clínicas, torna a abordagem multidisciplinar não apenas desejável, mas imprescindível para o manejo eficaz da condição. O trabalho integrado entre cirurgião-dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, neurologista e reumatologista permite uma visão mais completa do paciente e potencializa os resultados terapêuticos (Santos; Oliveira, 2024).

Nesse modelo de cuidado, o cirurgião-dentista assume papel central no processo diagnóstico inicial, na exclusão de causas odontogênicas, na prescrição de dispositivos interoclusais e no encaminhamento para outros profissionais quando necessário. A comunicação efetiva entre os membros da equipe multiprofissional é fator determinante para a continuidade e a coerência do tratamento (Resende et al., 2023).

A educação do paciente também constitui elemento central da abordagem multidisciplinar. Orientações sobre higiene do sono, controle do estresse, eliminação de hábitos parafuncionais e autocuidado contribuem significativamente para a redução dos sintomas e para a prevenção de recidivas. Pacientes que compreendem a natureza da sua condição tendem a apresentar maior adesão ao tratamento e melhores desfechos clínicos a longo prazo (Araújo et al., 2024).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A disfunção temporomandibular é uma condição clínica prevalente, de natureza multifatorial e heterogênea, que representa um dos principais desafios diagnósticos e terapêuticos na prática odontológica contemporânea. Sua abordagem requer do profissional conhecimento atualizado sobre etiologia, critérios diagnósticos, comorbidades e modalidades terapêuticas disponíveis.

A revisão narrativa realizada confirmou que o tratamento conservador deve constituir o eixo central do manejo da DTM, especialmente nas fases iniciais do quadro clínico. Placas oclusais, laserterapia de baixa potência, dry needling, toxina botulínica e artrocentese apresentam evidências de eficácia em contextos específicos, embora a qualidade das evidências varie entre as modalidades, demandando individualização terapêutica criteriosa.

A presença de comorbidades como cefaleias primárias e fibromialgia amplia a complexidade do caso e reforça a necessidade de abordagem interdisciplinar. O modelo biopsicossocial, que integra aspectos físicos, psicológicos e sociais na compreensão e no manejo da DTM, representa o paradigma mais adequado para orientar a prática clínica baseada em evidências.

Conclui-se que o sucesso no manejo da DTM depende de diagnóstico abrangente e individualizado, seleção racional das terapias, acompanhamento clínico longitudinal e envolvimento ativo do paciente no processo de cuidado. Estudos longitudinais e ensaios clínicos randomizados de maior rigor metodológico ainda são necessários para consolidar protocolos terapêuticos universais e fortalecer as recomendações baseadas em evidências para essa condição.

REFERÊNCIAS

- ARAÚJO, João Victor de Jesus; SILVA, Renata Cristina Nogueira; FARIAS, Beatriz Cavalcante de; MORAES, Sofia Lins; SOUZA, Eduardo Lins de; VASCONCELOS, Belmiro Cavalcanti do Egito. O uso do dry needling na disfunção temporomandibular: uma revisão sistemática. *Revista FT*, [S. l.], out. 2024. DOI: 10.69849/revistaft/ra10202410291415.
- CARVALHO, Lucas Moreira de; SANTOS, Priscilla Mayara Sobral dos; FERREIRA, Marcelo André Moretti; PEREIRA, Tânia Maria Rueda González. O uso do laser de baixa intensidade como alternativa para o tratamento da disfunção temporomandibular: uma revisão da literatura. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 7, n. 6, p. e75805, 2024. DOI: 10.34119/bjhrv7n6-609.
- GONÇALVES, Thiago Marques; SILVA JUNIOR, Carlos Alberto da; MENEZES FILHO, Paulo Fonseca de; COSTA, Yuri Martins. Disfunção temporomandibular: analisando tratamentos menos invasivos e sua eficácia. *Brazilian Journal of Health Review*, Curitiba, v. 7, n. 5, p. e73883, 2024. DOI: 10.34119/bjhrv7n5-529.
- LEITE, Thais Rodrigues; RODRIGUES, Beatriz Lima. Disfunção temporomandibular e cefaleias primárias: a correlação e a importância do correto diagnóstico durante o atendimento odontológico. *Acervo Saúde*, [S. l.], v. 24, n. 9, p. e17121, 2024. DOI: 10.25248/reas.e17121.2024.
- LIMA, Jullievelyn Almeida de; HOLANDA, Licya Myrelle Clemente da Silva; OLIVEIRA, Alexandre Henrique Moura de. Uso da toxina botulínica em pacientes com disfunção temporomandibular: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 13, n. 1, p. e5713144464, 2024. DOI: 10.33448/rsd-v13i1.44464.
- RESENDE, Camila Maria Bastos Machado de; ALVES, Ana Carolina de Melo; COELHO, Lucas Teixeira; SANTOS-SILVA, Alan Roger; YOUNG, Alexandre; SVENSSON, Peter; ALVES, Franklin Delano Soares Forte. Disfunção temporomandibular:

revisão bibliográfica. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, [S. l.], v. 9, n. 5, p. 3116-3124, 2023. DOI: 10.51891/rease.v9i5.10077.

ROTHER, Edna Terezinha. Revisão sistemática X revisão narrativa. Acta Paulista de Enfermagem, São Paulo, v. 20, n. 2, p. v-vi, 2007. DOI: 10.1590/S0103-21002007000200001.

SANTOS, Emanuela Carla dos; OLIVEIRA, Cleidiana Cândido de. Interrelação da disfunção temporomandibular e fibromialgia: abordagens diagnósticas e formas de tratamento. Journal of Medical and Biological Research, [S. l.], v. 3, n. 4, p. e202, 2024. DOI: 10.34119/jmbr.v3i4.202.